

Materiały do znajomości sześciu rodzin muchówek (Diptera: Asilidae, Bombyliidae, Conopidae, Stratiomyidae, Syrphidae, Tachinidae) Powidzkiego Parku Krajobrazowego (Nizina Wielkopolsko-Kujawska, Polska)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15037371>

PRZEMYSŁAW ŻURAWLEW¹ , PAWEŁ TRZCIŃSKI², CEZARY BYSTROWSKI³,
ŁUKASZ EMIL MIELCZAREK⁴

¹ Projekt Orthoptera Polski, Żbiki 45, 63-304 Czermin, Polska, e-mail: grusleon@gmail.com, ORCID: 0000-0001-8043-7883

² Zakład Monitorowania i Sygnalizacji Agrofagów, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska, e-mail: p.trzcinski@iiorpib.poznan.pl

³ Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn, Polska, e-mail: cbytk68@epoczta.pl

⁴ Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Władysława Reymonta 20, 30-059 Kraków, Polska, e-mail: lukasz@insects.pl, ORCID: 0000-0002-7553-4619

⁵ ul. Norwida 9, 84-240 Reda, Polska, e-mail: robert@insects.pl, ORCID: 0000-0001-6017-2144

ABSTRACT. Materials for the knowledge of six families of flies (Diptera: Asilidae, Bombyliidae, Conopidae, Stratiomyidae, Syrphidae, Tachinidae) of Powidzki Landscape Park (Wielkopolsko-Kujawska Lowland, Poland).

During summer observations in the Powidzki Landscape Park in the years 2009-2024, 65 species from six families of flies were found. The most interesting species was *Stratiomys singularior* (Stratiomyidae), present on the list of endangered species in Poland, classified as VU (vulnerable). In the Syrphidae family, a rare species in Poland and Central Europe was found – *Eristalis oestracea*, as well as a species not yet recorded in the Greater Poland region – *Helophilus affinis*. In the family Tachinidae, the most important was *Phania curvicauda*, previously known from several locations in different parts of Poland.

KEY WORDS: bee flies, faunistic records, hoverflies, Powidzki Landscape Park, robber flies, soldier flies, thick-headed flies.

WSTĘP

Nizina Wielkopolsko-Kujawska jest słabo poznana dipterologicznie. Najlepiej rozpoznano w tej krainie tylko niektóre rejony (Wielkopolski Park Narodowy, okolice Poznania i Pleszewa) oraz kilka rodzin muchówek: wysiępkowate (Conopidae), lwinkowate (Stratiomyidae), bzygowate (Syrphidae), rączycowate (Tachinidae), pośniadkowate (Xylomyiidae) i łowikowate (Asilidae) (TRZCIŃSKI & SIENKIEWICZ 2006, TRZCIŃSKI 2007, 2008, TRZCIŃSKI *et al.* 2014, 2023, BYSTROWSKI & ŻURAWLEW 2023, ŻURAWLEW *et al.* 2025). W niniejszym doniesieniu przedstawiamy pierwsze informacje o muchówkach z obszaru Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

TEREN BADAŃ

Powidzki Park Krajobrazowy znajduje się na obszarze Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, w południowo-wschodniej części Pojezierza Gnieźnieńskiego, zajmując powierzchnię 24 887,21 ha. Utworzono go w roku 1998 w celu ochrony i zachowania w znacznym stopniu naturalnego krajobrazu jeziornego, ochrony licznych stanowisk archeologicznych i zabytków architektury. Obejmuje zróżnicowane powierzchniowo naturalne zbiorniki wodne, lasy, zadrzewienia, łąki, pola uprawne i tereny osadnicze. Duża różnorodność form geomorfologicznych i sposobu użytkowania gruntów, a także składników klimatycznych, wpłynęła na znaczne urozmaicenie szaty roślinnej na tym terenie (BRZEG *et al.* 1999). Północny rejon parku odwadniany jest przez dwie rzeki: Wełnę i Noteć, a południowy przez Meszną. Rzeźba terenu ma charakter polodowcowy i ukształtowana została w fazie leszczyńskiej zlodowacenia bałtyckiego. Obszar charakteryzuje się obecnością pagórków moreny czołowej i rozległymi przestrzeniami moreny dennej. Ważnym elementem rzeźby tego obszaru jest występowanie rynien lodowcowych, które wypełniają jedne z największych jezior w Wielkopolsce: Jez. Powidzkie (1035,9 ha) i Jez. Niedzięgiel (550,9 ha) (BARTKOWSKI 1970, MACIAS & BRÓDKA 2021).

MATERIAŁ I METODY

Materiał do niniejszej pracy został zebrany przez pierwszego autora w środkowej części parku, w Przybrodzinie (52°25.964'N, 17°56.126'E, UTM: XU91) i okolicach w latach 2009-2024. Muchówki odławiano i fotografowano najczęściej na piaszczystych, suchych terenach przy plaży nad Jez. Powidzkim, wzdłuż torowiska kolejki wąskotorowej i wśród domków letniskowych. Regularne pobyty miały miejsce w okresie letnim, w następujących terminach: 26.06-2.07.2009, 1-7.07.2010, 4-10.07.2011, 2-8.07.2012, 1-9.07.2013, 9-16.07.2014, 1-8.07.2015, 27.06-4.07.2016, 28.06-6.07.2017, 25.06-1.07.2018, 1-7.07.2019, 29.06-7.07.2020, 10.08.2020, 28.06-2.07.2021, 27.06-1.07.2022, 3-7.07.2023 i 1-5.07.2024.

WYNIKI

Podczas 16 lat w Powidzkim Parku Krajobrazowym zebrano dane o 65 gatunkach (łącznie 143 exx.) z 6 rodzin muchówek: łowikowate (Asilidae) – 3 gatunki (3 exx.), bujankowate (Bombyliidae) – 1 gatunek (1 ex.), wysłepkowate (Conopidae) – 3 gatunki (7 exx.), lwinkowate (Stratiomyidae) – 5 gatunków (6 exx.), bzygowate (Syrphidae) – 34 gatunki (76 exx.) i rączycowate (Tachinidae) – 15 gatunków (50 exx.).

PRZEGLĄD WYKAZANYCH GATUNKÓW

Asilidae

Dioctria hyalipennis (FABRICIUS, 1794)

Materiał: 3.07.2024, 1♀.

Leptogaster cylindrica (DE GEER, 1776)

Materiał: 3.07.2016, 1♂.

***Neomochtherus pallipes* (MEIGEN, 1820)**

Material: 3.07.2024, 1♂.

Bombyliidae

***Villa hottentotta* (LINNAEUS, 1758)**

Material: 2.07.2016, 1♀.

Conopidae

***Physocephala rufipes* (FABRICIUS, 1781)**

Material: 5.07.2013, 1♂.

***Physocephala vittata* (FABRICIUS, 1794)**

Material: 2.07.2016, 1♂.

***Sicus ferrugineus* (LINNAEUS, 1761)**

Material: 7.07.2013, 2♂♂, 27.06.2016, 1♂, 28.06.2016, 1♂, 5.07.2020, 1♂.

Stratiomyidae

***Chloromyia formosa* (SCOPOLI, 1763)**

Material: 1.07.2009, 1♂.

***Odontomyia angulata* (PANZER, 1798)**

Material: 6.07.2016, 1♀.

***Oplodontha viridula* (FABRICIUS, 1775)**

Material: 28.06.2016, 1♂.

***Oxycera leonina* (PANZER, 1798)**

Material: 3.07.2024, 1♂.

***Stratiomys singularior* (HARRIS, 1776)**

Material: 29.06.2016, 1♀, 5.07.2019, 1♂.

Syrphidae

***Chrysotoxum bicinctum* (LINNAEUS, 1758)**

Material: 7.07.2020, 1♀.

***Chrysotoxum verralli* COLLIN, 1940**

Material: 3.07.2016, 1♀.

***Epistrophe flava* DOCZKAL & SCHMID, 1994**

Material: 6.07.2019, 1♀.

***Episyrphus balteatus* (DE GEER, 1776)**

Material: 5.07.2019, 1♂, 4.07.2024, 2♂♂.

***Eristalinus aeneus* (SCOPOLI, 1763)**

Material: 28.06.2016, 1♂, 1♀.

***Eristalinus sepulchralis* (LINNAEUS, 1758)**

Material: 8.07.2015, 1♀, 28.06.2016, 1♂, 1♀, 1.07.2016, 1♀.

***Eristalis arbustorum* (LINNAEUS, 1758)**

Material: 30.06.2014, 1♀, 1.07.2016, 1♂.

***Eristalis intricaria* (LINNAEUS, 1758)**

Material: 8.07.2013, 1♀, 11.07.2014, 1♂, 28.06.2016, 1♀, 29.06.2016, 1♀, 30.06.2016, 2♀♀, 1.07.2016, 1♂, 29.06.2022, 1♂.

***Eristalis nemorum* (LINNAEUS, 1758)**

Material: 2.07.2016, 1♂.

***Eristalis oestracea* (LINNAEUS, 1758)**

Material: 3.07.2016, 1♂.

***Eristalis pertinax* (SCOPOLI, 1763)**

Material: 1.06.2016, 1♀.

***Eristalis similis* (FALLÉN, 1817)**

Material: 5.07.2012, 1♂.

***Eristalis tenax* (LINNAEUS, 1758)**

Material: 2.07.2024, 1♀.

***Eupeodes corollae* (FABRICIUS, 1794)**

Material: 26.06.2009, 1♂, 1.07.2009, 1♀, 2.07.2016, 1♀, 28.06.2017, 1♀, 7.07.2020, 1♀.

***Helophilus affinis* WAHLBERG, 1844**

Material: 2.07.2009, 1♂ (Ryc. 1).

***Helophilus hybridus* LOEW, 1846**

Material: 30.06.2016, 1♂.

***Helophilus pendulus* (LINNAEUS, 1758)**

Material: 28.06.2017, 1♀, 29.06.2017, 1♀, 3.07.2024, 1♀.

***Helophilus trivittatus* (FABRICIUS, 1805)**

Material: 6.07.2013, 1♀, 8.07.2015, 1♀, 28.06.2016, 1♂, 2.07.2024, 1♀.

***Melanostoma mellinum* (LINNAEUS, 1758)**

Material: 29.06.2009, 1♂, 28.06.2016, 1♂, 3.07.2016, 1♀.

***Melanostoma scalare* (FABRICIUS, 1794)**

Material: 3.07.2020, 1♀, 5.07.2020, 1♀.

Ryc. 1. *Helophilus affinis*, samiec, Przybrodzin, lipiec 2009 (fot. P. Żurawlew).

Fig. 1. *Helophilus affinis*, male, Przybrodzin, July 2009 (photo P. Żurawlew).

***Meliscaeva auricollis* (MEIGEN, 1822)**

Material: 27.06.2009, 1♀.

***Myathropa florea* (LINNAEUS, 1758)**

Material: 2.07.2024, 1♀.

***Pipizella viduata* (LINNAEUS, 1758)**

Material: 28.06.2016, 1♂, 5.07.2019, 1♀.

***Platycheirus angustatus* (ZETTERSTEDT, 1843)**

Material: 29.06.2017, 1♀.

***Scaeva pyrastris* (LINNAEUS, 1758)**

Material: 27.06.2009, 1♀, 5.07.2012, 1♂, 1.07.2016, 1♂, 1♀, 4.07.2019, 1♀.

***Sphaerophoria scripta* (LINNAEUS, 1758)**

Material: 27.06.2009, 1♂, 4.07.2019, 1♂.

***Syritta pipiens* (LINNAEUS, 1758)**

Material: 2.07.2024, 1♀.

***Syrphus torvus* OSTEN SACKEN, 1875**

Material: 27.06.2009, 1♂.

Syrphus vitripennis MEIGEN, 1822

Material: 29.06.2016, 1♀, 28.06.2018, 1♂, 2.07.2019, 1♀.

Tropidia scita (HARRIS, 1780)

Material: 8.07.2015, 1♀, 4.07.2020, 1♀, 7.07.2020, 1♀, 30.06.2021, 1♀.

Volucella bombylans (LINNAEUS, 1758)

Material: 7.07.2013, 1♂, 3.07.2016, 1♀, 29.06.2017, 1♀, 28.06.2018, 1♀.

Volucella inanis (LINNAEUS, 1758)

Material: 4.07.2024, 1♀ (Ryc. 2).

Volucella pellucens (LINNAEUS, 1758)

Material: 2.07.2016, 1♀, 10.08.2020, 1♀.

Volucella zonaria (PODA, 1761)

Material: 2.07.2016, 1♂, 2.07.2019, 1♂.

Ryc. 2. *Volucella inanis*, samica, Przybrodzin, lipiec 2024 (fot. P. Żurawlew).

Fig. 2. *Volucella inanis*, female, Przybrodzin, July 2024 (photo P. Żurawlew).

Tachinidae

Cylindromyia auriceps (MEIGEN, 1838)

Material: 28.06.2016, 1♀, 30.06.2016, 1♀.

Cylindromyia brassicaria (FABRICIUS, 1775)

Material: 28.06.2016, 1♀, 1.07.2016, 1♂.

Dexia rustica (FABRICIUS, 1775)

Material: 5.07.2019, 1♂.

Dinera grisescens (FALLÉN, 1817)

Material: 28.06.2018, 1♀, 3.07.2020, 1♀, 5.07.2020, 1♀.

Ectophasia oblonga (ROBINEAU-DESVOIDY, 1830)

Material: 6.07.2011, 1♀, 28.06.2016, 3♂♂, 2.07.2016, 2♂♂, 1♀, 6.07.2019, 1♀.

Elomya lateralis (MEIGEN, 1824)

Material: 8.07.2015, 1♀, 4.07.2019, 1♀, 3.07.2020, 1♂.

Gymnosoma nitens MEIGEN, 1824

Material: 5.07.2019, 1♂.

Gymnosoma rotundatum (LINNAEUS, 1758)

Material: 6.07.2011, 1♀, 11.07.2014, 1♂, 2♀♀, 8.07.2015, 1♀, 2.07.2016, 1♀, 5.07.2019, 1♂, 1♀, 4.07.2019, 1♀, 5.07.2019, 1♂, 3.07.2020, 1♂.

Phania curvicauda (FALLÉN, 1820)

Material: 29.06.2017, 1♂.

Phania funesta (MEIGEN, 1824)

Material: 28.06.2016, 1♂, 29.06.2016, 1♂, 30.06.2016, 1♂, 1.07.2016, 1♂, 4.07.2019, 1♀, 4.07.2019, 1♂.

Phasia pusilla MEIGEN, 1824

Material: 29.06.2017, 1♀, 7.07.2020, 1♂, 2♀♀.

Spallanzania hebes (FALLÉN, 1820)

Material: 26.06.2016, 1♀, 3.07.2016, 1♀, 7.07.2020, 2♀♀, 4.07.2024, 1♂.

Tachina fera (LINNAEUS, 1761)

Material: 29.06.2017, 1♀.

Tachina magnicornis (ZETTERSTEDT, 1844)

Material: 7.07.2020, 1♀.

Zophomyia temula (SCOPOLI, 1763)

Material: 6.07.2013, 1♀.

PODSUMOWANIE

Podczas obserwacji w okresie letnim na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego w latach 2009-2024 stwierdzono występowanie 65 gatunków z omawianych 6 rodzin muchówek. Do najcenniejszych z nich należy zaliczyć gatunki związane z suchymi murawami – *Neomochtherus pallipes* i *Physocephala vittata* oraz z wilgotnymi miejscami nad zbiornikami wodnymi – *Odontomyia angulata*, *Oxycera leonina*, *Stratiomys singularior*, *Eristalis oestracea*, *Helophilus affinis* i *Phania curvicauda*. Spośród nich,

S. singularior umieszczony jest na „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce”, w kategorii VU, jako gatunek narażony na wyginięcie (PALACZYK *et al.* 2002), *E. oestracea* notowana jest rzadko w Polsce i Europie Środkowej (PLICHTA *et al.* 2020), a *H. affinis* nie był dotąd wykazany z Wielkopolski (TRZCIŃSKI *et al.* 2023). Natomiast *Ph. curvicauda* jest gatunkiem znanym z całej Europy, jednak nieczęsto odławianym w naszym kraju (BYSTROWSKI & ŻURAWLEW 2023), przy czym jego żywiciel nie został dotychczas poznany (TSCHORSNIG 2017).

PIŚMIENNICTWO

- BARTKOWSKI T. 1970. Wielkopolska i środkowe Nadodrze. PWN, Warszawa, 383 pp.
- BRZEG A., SIKORA S., JANYSZEK S., KUŚWIK H., REMPIŃSKI M., WARZYKIEWICZ-RASZEWSKA M. 1999. Walory przyrodnicze Powidzkiego Parku Krajobrazowego. *Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski* 5(7): 30–56.
- BYSTROWSKI C., ŻURAWLEW P. 2023. Rączycowate (Diptera: Tachinidae) okolic Pleszewa (Nizina Wielkopolsko-Kujawska). *Dipteron* 39(01): 1–25. DOI: 10.5281/zenodo.7829284.
- MACIAS A., BRÓDKA S. (Eds.). 2021. Regiony fizycznogeograficzne województwa wielkopolskiego. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań, 343 pp.
- PALACZYK A., SOSZYŃSKI B., KLASA A., BYSTROWSKI C., MIKOŁAJCZYK W., KRZEMIŃSKI W. 2002. Diptera Muchówki, pp. 38–44. In: GŁOWAŃSKI Z. (Ed.), Czerwona Lista Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody, PAN, Kraków.
- PLICHTA M.M., SAURE CH., STRESE N., LORENZEN I., RISTOW M. 2020. Neue Nacheise von *Eristalis oestracea* (LINNAEUS, 1758) (Diptera: Syrphidae) in Berlin und Brandenburg sowie Angaben zum Vorkommen in Deutschland und Europa. *Märkische Entomologische Nachrichten* 22: 253–263.
- TRZCIŃSKI P. 2007. Stratiomyidae i Xylomyidae (Diptera) Wielkopolski. *Dipteron* 23: 38–44.
- TRZCIŃSKI P. 2008. Wyślepkowate (Diptera: Conopidae) Wielkopolskiego Parku Narodowego. *Dipteron* 24: 38–42.
- TRZCIŃSKI P., SIENKIEWICZ P. 2006. Bzygowate (Diptera: Syrphidae) środowisk leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego. *Wiadomości entomologiczne* 25(Supl. 2): 197–200.
- TRZCIŃSKI P., PIEKARSKA-BONIECKA H., RZAŃSKA M. 2014. Bzygowate (Diptera, Syrphidae) występujące na terenach zieleni miejskiej na przykładzie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. *Progress in Plant Protection* 54(3): 326–333. DOI: 10.14199/ppp-2014-053.
- TRZCIŃSKI P., MIELCZAREK Ł.E., ŻURAWLEW P., MARKIEWICZ E., ŻÓRALSKI R. 2023. Wyślepkowate (Conopidae), lwinkowate (Stratiomyidae), bzygowate (Syrphidae) i pośniadkowate (Xylomyidae) (Diptera) okolic Pleszewa (Nizina Wielkopolsko-Kujawska, Polska). *Dipteron* 39(05): 59–97. DOI: 10.5281/zenodo.10391320.
- TSCHORSNIG H.P. 2017. Preliminary host catalogue of Palaearctic Tachinidae (Diptera). <http://www.nadsdiptera.org/Tach/WorldTachs/CatPalHosts/Home.html>, 28 April 2017.
- ŻURAWLEW P., MIELCZAREK Ł. E., SZCZEPAŃSKI W.T., MARKIEWICZ E., ŻÓRALSKI R. 2025. Łowiki (Diptera: Asilidae) okolic Pleszewa (Nizina Wielkopolsko-Kujawska). *Dipteron* 41 [in press].

Accepted: 10 March 2025; published: 17 March 2025

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>